

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATIDA TARIXIYLIK VA SHAXS KONSEPSIYASI

Latofat TAJIBAYEVA,
Qoraqalpoq davlat universiteti
dotsenti, f.f.f.d, (PhD),
latofattajibayeva@mail.com,
ORCID: 0009-0008-1579-548X

Annotatsiya. Tezida shaxsning badiiy konsepsiyasi masalasi rus va o'zbek adabiyotshunosligidagi tadqiqotlar asosida tahlil etilgan. Xususan, Halima Xudoyberdiyeva ijodida tarixiylik, milliy o'zlik va ayollik timsollarining badiiy talqini o'rganilgan. Shoiraning To'maris, Nodira, Mohlaroyim, Najmiddin Kubro kabi tarixiy shaxslar obrazlari orqali milliy ruhiyat, vatanparvarlik va ma'naviy tiklanish g'oyalarini poetik shaklda ifodalash mahorati yoritilgan. Maqola shoiraning ijodida tarixiy xotira va badiiy tafakkur uyg'unligi, shuningdek, inson konsepsiyasining falsafiy-estetik asoslari ochib berilganligi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: shaxs konsepsiyasi, badiiy tafakkur, tarixiylik, milliy o'zlik, ayollik timsoli, poetik obraz, Halima Xudoyberdiyeva, falsafiy-estetik talqin, milliy ruhiyat, tarixiy xotira

Kirish

So'nggi yillarda adabiyotshunoslik ilmida shaxsning badiiy konsepsiyasini yoritish yo'nalishida samarali izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada nafaqat o'zbek, balki rus va boshqa xorijiy olimlarning tadqiqotlari ham e'tiborga molikdir. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shaxs va jamiyat, tarix va ruhiyat

munosabatlarni tahlil etishga qaratilgan ilmiy qarashlar adabiyotshunoslikda mustahkam o‘rin egalladi.

Rus adabiyotshunosligida bu masala turli yo‘nalishlarda tadqiq etilgan. Jumladan, Shcherbina (1964) o‘z asarida XX asr adabiyotidagi inson konsepsiyasini ijtimoiy-falsafiy mezonlarda tahlil qilgan; Bocharov (1962) obraz va muhit munosabatini adabiy xarakter yaratishdagi muhim omil sifatida belgilaydi. Kagan (1975) esa inson faoliyatini tizimli tahlil asosida o‘rganib, badiiy ijod jarayonini ijtimoiy faoliyatning bir turi sifatida talqin etadi. Shaxs konsepsiyasiga oid yondashuvlar orasida Lyalreev (1979), Boyarshieva (1988), Shakherova (1988) va Medvedeva (1989)larning ishlari ham alohida o‘rin tutadi. Ular adabiyotda “yangi qahramon” konsepsiyasi, tarixiy shaxs obrazining psixologik tahlili hamda individual taqdirning ijtimoiy omillar bilan uzviy bog‘liqligini o‘rganishgan.

O‘zbek adabiyotshunosligida esa bu yo‘nalish XX asrning 70-yillaridan boshlab shakllana boshlagan. Z. D. Nurmuhamedova (1974) tarixiy shaxs obrazini yaratishda fakt va badiiy to‘qima muammosini o‘rganadi; So‘nggi yillarda A. K. Zayniddinova (1981), I. E. Samandarov (1992), H. Karimov (1994), M. Q. Muhammadinov (1995), Z. J. Pardayeva (1995), A. J. Tangirov (1995), O. A. Akbarov (1997), H. O. Karimov (1999), A. N. Nosirov (1999), Sh. B. Isayeva (2001), O. A. Saidov (2002), M. O. Otajonova (2005), G. A. Yusupov (2005) va S. S. Matyoqubov (2005)larning tadqiqotlarida bu masala turli badiiy janrlar misolida o‘rganilgan.

Ushbu izlanishlar umumiy tarzda shaxs-tarix-jamiyat uchligini anglashga, tarixiy shaxsning badiiy timsolini ruhiyat, ijtimoiy muhit va falsafiy mohiyat uyg‘unligida tahlil etishga qaratilgan. Tadqiqotlarning mazmuni, qamrovi va metodologiyasi turlicha bo‘lsa-da, ularni birlashtiruvchi jihat - inson konsepsiyasining badiiy-falsafiy mohiyatini aniqlashga intilishdir.

Ko‘rinadiki, shaxs konsepsiyasining badiiy talqin prinsiplari geografik va metodologik jihatdan nihoyatda rang-barangdir. Rus, o‘zbek va jahon

adabiyotshunosligida insonni tushunish hamda tushuntirish jarayoni adabiyotning barcha tur va janrlarida kechmoqda. Natijada, shaxs masalasi nafaqat obraz, balki falsafiy-estetik kategoriya sifatida ham o'rganilmoqda.

Natija va mulohazalar

Shoira Halima Xudoyberdiyevaning ilk she'rlaridayoq uning badiiy tafakkuri markazida millat tarixi, buyuk ajdodlar hayoti va taqdiri bilan bog'liq izlanishlar turganini kuzatish mumkin. Shoiraning dastlabki ijodiy qadamlaridayoq xalq va Vatan taqdiri, o'tmish va bugun orasidagi ruhiy-madaniy bog'liqlik ustuvor mavzulardan biriga aylangan. Uning ijodiy taqdiri xalq hayoti, milliy qadriyatlar hamda tarixiy xotira bilan chambarchas bog'lanib ketgani, ayniqsa, tarixiy obrazlarga murojaatida yaqqol namoyon bo'ladi.

Shoiraning quyidagi misralari bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi:

Ajdodimdan To'maris chiqqanligi chin,

Shundanmi sirdoshim — qilich, qalqon, qin.

Goh shakkok kelar avlodlarimga,

Mening chiqqanim ham sezildimikin.

Mazkur she'rda milliy g'urur, tarixiy xotira va o'zlikni anglash g'oyalari poetik ifodasini topgan. Shoira To'maris timsolida o'z ajdodlarining jasoratini, ayol qahramonning mardlik va vatanparvarlik fazilatlarini o'z ruhiy dunyosiga singdiradi. Qilich, qalqon va qin obrazlari faqat jangovar qurol emas, balki milliy ruhi uyg'oq, ozodlik g'oyasiga sadoqatli xalqning ramzi sifatida talqin etiladi.

Ko'rinadiki, shoira o'zining dastlabki she'rlaridanoq o'tmish voqeligiga murojaat etar ekan, uni shunchaki tarixiy manzara sifatida emas, balki bugungi hayotimizning ma'naviy va axloqiy ildizi, intellektual poydevori sifatida ko'radi. Shu jihatdan, H.Xudoyberdiyeva ijodida tarixiylik faqat estetik hodisa emas, balki milliy o'zlikni anglashning badiiy-falsafiy konsepsiyasi sifatida namoyon bo'ladi.

H.Xudoyberdiyeva To'maris, Nodira, Mohlaroyim singari tarixiy siymolarga murojaat etib, ularni milliy o'zlik, ayollik va vatanparvarlik timsollari sifatida qayta

gavdalantiradi. Bu bilan u o'zbek ayoli obrazini tarixiy qahramonlar darajasiga ko'taradi, shu orqali milliy ruhiyatning ayol timsolidagi badiiy modellarini yaratadi. Shoira she'riyatida aks etgan tarixiy lavhalar, ajdodlarga murojaatlar nafaqat adabiy-badiiy jihatdan, balki ilmiy va tarixiy yo'nalishda ham muhim o'ringa ega. Chunki shoira o'z she'riy tafakkurida tarixni his etish, uni badiiy tahlil orqali qayta “yodga olish” san'atini o'ziga xos tarzda amalga oshirgan:

Bu dunyoda yo nom, yo otimiz chiqar.

Yo saydimiz va yo sayyodimiz chiqar.

Yer ostida Yassaviylar bergan darsdan.

Yer ustida bizning savodimiz chiqar.

Xalima Xudoyberdiyeva she'riyatida tarixiy xotira va milliy o'zlik masalalari o'ziga xos poetik obrazlar tizimi orqali talqin etiladi. Shoiraning lirik nutqida tarix tuyg'usi faqat o'tmish voqealarini eslash emas, balki milliy ruhiyat, ayollik g'ururi va ma'naviy merosni poetik idrok etish shakli sifatida namoyon bo'ladi.

O'ylar surib boqdim, o'qim yoyimga.

Men bor dilim berdim Mohlaroyimga,

Menku, Nodiraning poycho'kariman.

Qiziq kim cho'karkin mening poyimga.

Shoira tarixiy voqelikni bevosita tasvirlashdan ko'ra, uni ramziy va obrazli so'z tizimi orqali ifodalashni maqsad qiladi. Shu bois, H.Xudoyberdiyeva she'rlarida so'z-obrazlar hamda badiiy timsollar ko'ngilda kechayotgan iztirob, tuyg'u va tafakkur harakatini tasvirlashga xizmat qiladi. So'zning ichki energiyasi, his-tuyg'uning semantik to'liqlini orqali tarixiy haqiqat shoira qalbida yangicha hayot kasb etadi.

Shoira yaratgan To'maris, Nodira begim, Mohlaroyim kabi obrazlar o'zbek adabiyotida tarixiy siymolarning poetik konsept darajasiga ko'tarilgan namunalaridir. Ushbu obrazlar orqali u nafaqat o'tgan zamon qahramonlarini eslaydi, balki milliy ayol timsolining ruhan mustaqil, ma'naviy qudratli va g'ururli

qiyofasini yaratadi. Shu jihatdan H.Xudoyberdiyeva she'riyatida ayol siymosi tarixiylik bilan uyg'unlashib, milliy o'zlikni badiiy anglashning markaziy elementi sifatida talqin qilinadi.

Shoiraning quyidagi misralarida bu hol yaqqol ko'rinadi:

Tiklanishning asosin g'am-hasrat beradi,

O'ziga oson, u bersa qat-qat beradi.

Gar yukinsang Najmiddin Kubroga yukin,

Bayroq deb jon bermoq darsin Hazrat beradi.

Mazkur satrlar H.Xudoyberdiyevaning tarixni ruhiy-falsafiy anglash tamoyilini ochib beradi. Shoira bu yerda tarixiy shaxs – Najmiddin Kubro timsolida milliy tiklanish g'oyasining ma'naviy ildizlarini izlaydi. “Bayroq deb jon bermoq” ifodasi xalqning erkinlik va e'tiqod yo'lidagi fidoyiligini, tarixiy jarayonning ruhiy davomiyligini badiiy ifodalaydi. “Tiklanishning asosin g'am-hasrat beradi” satrida esa shoiraning tarixni qayta tiklash jarayonidagi iztirob, milliy uyg'unishning ichki og'rig'i mujassamdir.

Demak, Halima Xudoyberdiyeva tarixiylikni voqelik darajasida emas, balki ruhiy-milliy fenomen sifatida ko'radi. Uning she'rlarida tarixiy obrazlar - To'maris, Nodira begim, Najmiddin Kubro, Hazratlar timsoli – xalq xotirasining badiiy kodiga aylanadi. Shoira obrazlar tizimini milliy o'zlikning poetik modeli sifatida shakllantiradi, shuning uchun ham uning she'riy tili o'ziga xos badiiy qatlamlarga ega: semantik zichlik, metaforik boylik, his-tuyg'u intensivligi va falsafiy tahlil uyg'unlashgan.

Shu jihatdan, H.Xudoyberdiyeva ijodida salaflar merosiga munosabat uch bosqichda namoyon bo'ladi:

1. Tarixiy shaxslarni milliy iftixor timsoli sifatida badiiylashtirish;
2. Ularning asarlaridagi ruhiy-falsafiy g'oyalarni zamonaviy talqinda davom ettirish;
3. Irfoni yondashuv orqali badiiy merosni estetik yangilash.

Shoiraning estetik qarashlari Ahmad Yassaviy hikmatlariga xos xalqona ruh, insoniy poklik va ruhiy komillikka da'vat bilan hamohangdir. “To'rtliklar” turkumi xuddi Yassaviy hikmatlari singari falsafiy mazmun, badiiy soddalik va ruhiy chuqurlik uyg'unligidan tarkib topgan.

Xulosa

So'nggi yillarda adabiyotshunoslikda shaxsning badiiy konsepsiyasini o'rganish masalasi inson va jamiyat, tarix va ruhiyat munosabatlarini tahlil etishning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Rus, o'zbek va jahon adabiyotshunosligi tajribasi shuni ko'rsatadiki, inson konsepsiyasi faqat badiiy obraz darajasida emas, balki falsafiy-estetik hodisa sifatida ham talqin qilinmoqda. Shoira Halima Xudoyberdiyeva ijodida bu yo'nalish o'ziga xos poetik ko'rinishga ega. Uning she'riyatida tarixiylik, milliy o'zlik va ayollik g'ururi bir-biri bilan uyg'unlashib, millatning ruhiy-madaniy xotirasini badiiy shaklda ifoda etadi. Shoira To'maris, Nodira, Mohlaroyim, Najmiddin Kubro, Yassaviy singari tarixiy shaxslar timsolida o'zbek ayolining ma'naviy qudratini, xalqning ozodlik g'oyasiga sadoqatini va milliy uyg'unish ruhini poetik ifodalashga erishgan.

Demak, X. Xudoyberdiyeva she'riyati shaxs konsepsiyasining badiiy-estetik talqini, tarixiy obrazlar orqali milliy o'zlikni anglashning o'ziga xos konsepsiyasini yaratganligi bilan ajralib turadi. Bu jihatdan shoiraning ijodi o'zbek adabiyotida tarixiylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan, ruhiy-falsafiy tafakkurga asoslangan badiiy maktab sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Arxangelskaya, A. K. (1977). *Problema konkretnoy istoricheskoy lichnosti v uzbekskoy sovetsoy proze* [Candidate dissertation]. Tashkent.

Bocharov, S. G. (1962). *Kharakter i obsoyatelstva*. In *Teoriya literatury: Osovnnye problemy v istoricheskoy osveshchenii*. Moskva.

- Boyarshieva, K. I. (1988). *Kontsepsiya novogo geroya i problema mnogoobraziya literatury* [Candidate dissertation]. Moskva.
- Kagan, M. S. (1975). *Chelovecheskaya deyatelnost (opyt sistemnogo analiza)*. Moskva.
- Karimov, H. (1994). *Khudozhestvennaya pravda i kontsepsiya cheloveka v sovremennoy uzbekskoy proze (70–80-ye gody)* [Doctoral dissertation]. Tashkent.
- Karimov, H. O. (1999). *Tarixiy shaxs va badiiy obraz* [Candidate dissertation]. Tashkent.
- Lyalreev, Yu. (1979). *Letopis epokhi*. Moskva: Znanie.
- Matyoqubov, S. G'. (2005). *Hozirgi o'zbek hikoyalarida inson konsepsiyasi va shaxs badiiy talqini* [Candidate dissertation]. Tashkent.
- Medvedeva, K. A. (1989). *Kontsepsiya novogo geroya v tvorchestve A. Bloka i V. Mayakovskogo*. Moskva.
- Nosirov, A. N. (1999). *Tarixiy haqiqat va uning badiiy talqini (“Yulduzli tunlar” romani misolida)* [Candidate dissertation]. Tashkent.
- Nurmukhamedova, Z. D. (1974). *Problema sozdaniya kharaktera istoricheskoy lichnosti (k voprosu o roli fakta i vymysla)* [Candidate dissertation]. Tashkent.
- Otajonova, M. O. (2005). *Izzat Sultonning so'nggi yillar dramaturgiyasida zamon va qahramon konsepsiyasi* [Candidate dissertation]. Tashkent.
- Pardayeva, Z. J. (1995). *Tipologicheskiy analiz istoricheskikh geroyev v russkoyazychnoi literature Uzbekistana* [Candidate dissertation]. Tashkent.
- Saidov, O. A. (2002). *Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotida komil inson masalasi (Yevropa ma'rifatchilik adabiyoti bilan qiyosiy o'rganish tajribasidan)* [Candidate dissertation]. Tashkent.
- Samandarov, I. E. (1992). *Istorizm uzbekskikh istoricheskikh romanov* [Candidate dissertation]. Tashkent.
- Tangirov, A. J. (1995). *Tarixiy voqelik va shaxs talqini hozirgi zamon dostonlarida* [Candidate dissertation]. Tashkent.
- Yusupov, G. A. (2005). *Hozirgi o'zbek romanlarida Amir Temur va temuriylar obrazi talqini* [Candidate dissertation]. Tashkent.

THE CONCEPT OF HISTORICITY AND PERSONALITY IN HALIMA KHUDOYBERDIYEVA'S POETRY

Abstract. This thesis analyzes the artistic concept of personality based on research in Russian and Uzbek literary studies. Specifically, it examines the artistic interpretation of historicity, national identity, and female imagery in the works of Halima Khudoyberdiyeva. The poet's skill in poetically expressing ideas of national spirit, patriotism, and spiritual revival through portrayals of historical figures such as Tomyris, Nodira, Mohlaroyim, and Najmiddin Kubro is highlighted. The article is significant for revealing the harmony between historical memory and artistic thinking in the poet's work, as well as the philosophical and aesthetic foundations of her concept of humanity.

Keywords: concept of personality, artistic thinking, historicity, national identity, female imagery, poetic portrayal, Halima Khudoyberdiyeva, philosophical-aesthetic interpretation, national spirit, historical memory

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИЧНОСТИ И ЛИЧНОСТИ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ

Аннотация. В тезисе анализируется проблема художественной концепции личности на основе исследований в русском и узбекском литературоведении. В частности, в творчестве Халимы Худойбердиевой изучена художественная интерпретация историзма, национальной идентичности и образов женственности. Освещено мастерство поэтессы в поэтическом выражении идей национального духа, патриотизма и духовного возрождения через образы таких исторических личностей, как Томирис, Нодира, Мохларойим, Наджмиддин Кубро. Статья значима тем, что

раскрывает гармонию исторической памяти и художественного мышления в творчестве поэтессы, а также философско-эстетические основы концепции человека.

Ключевые слова: концепция личности, художественное мышление, историчность, национальное самосознание, образ женственности, поэтический образ, Халима Худойбердиева, философско-эстетическая интерпретация, национальный дух, историческая память